

**EKSPLORASI FERMENTASI ALKOHOL: STUDI PERBANDINGAN
PADA AIR TEBU, AIR KELAPA, DAN AIR MATANG**

**OLEH:
POVY HAIFA AZARIA**

2210423014

**LABORATORIUM PENDIDIKAN II
JURUSAN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2023**

EKSPLORASI FERMENTASI ALKOHOL: STUDI PERBANDINGAN PADA AIR TEBU, AIR KELAPA, DAN AIR MATANG

I. Prinsip Kerja

Fermentasi Alkohol berprinsip pada Respirasi Anaerob, yang mana mengaplikasikan setiap komponen dengan menggunakan fermipan untuk membantu mempercepat proses fermentasi yaitu mengubah gula menjadi asam. Fermentasi alkohol menghasilkan senyawa alkohol (etanol) sebagai produk akhir dalam reaksinya.

II. Metode Praktikum

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum dilaksanakan pada hari Jum'at, 3 November 2023 pukul 13.30 WIB sampai selesai di Laboratorium Pendidikan III, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas.

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan adalah botol kaca, wrap, *cutter*, gelas kaca, timbangan analitik, tabung fermentasi dan gelas ukur. Sedangkan bahan yang digunakan adalah air matang 500 ml, air kelapa 500 ml, air tebu 500 ml, gula pasir 300 gr, fermipan dan air.

2.3 Cara Kerja

Ditimbang botol kosong bersamaan dengan tabung fermentasi. Selanjutnya ditimbang gula pasir sebanyak 100 gr yang dilarutkan dengan sampel (air tebu, air kelapa dan air matang) tanpa dicampur dengan yang lain. Kemudian ditimbang 1 gr fermipan dan dilarutkan dengan air sampel (air tebu, air kelapa dan air matang). Dimasukkan 25 ml air ke dalam tabung fermentasi. Ditutup dengan penutup tabung fermentasi, lalu diwrap hingga udara terhambat untuk masuk.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Dari praktikum yang telah dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.1. Hasil Pengamatan Fermentasi Air Matang

No.	Pengamatan (Hari/Tanggal)	Kadar Gula (% <i>Brix</i>)	pH	Berat (g)	Keterangan
1.	Jum'at/ 3 November 2023	10 % <i>Brix</i>	4,30	460 gram	Warna putih keruh, tidak ada endapan, sedikit gelembung dan pergerakan nya lambat
2.	Sabtu/ 4 November 2023			450 gram	Warna putih keruh, ada sedikit endapan, sedikit gelembung dan pergerakan nya lambat
3.	Minggu/ 5 November 2023			440gram	Warna putih keruh, ada sedikit endapan, sedikit gelembung dan pergerakan nya lambat
4.	Senin/ 6 November 2023			430 gram	Warna putih keruh, ada sedikit endapan, sedikit gelembung dan pergerakan nya lambat
5.	Selasa/ 7 November 2023			425 gram	Warna putih keruh, ada sedikit endapan, sedikit gelembung dan pergerakan nya lambat
6.	Rabu/ 8 November 2023			415 gram	Warna putih bening, ada endapan, sedikit gelembung dan pergerakan nya lambat
7.	Kamis/ 9 November 2023	3 % <i>Brix</i>	3,20	400 gram	Warna putih bening, ada endapan, sedikit gelembung dan pergerakan nya lambat

Tabel 3.1.2 Hasil Pengamatan Fermentasi Air Kelapa

No.	Pengamatan (Hari/Tanggal)	Kadar Gula (% <i>Brix</i>)	pH	Berat (g)	Keterangan
1.	Jum'at/ 3 November 2023	14 % <i>Brix</i>	5,20	500 gram	Warna putih keruh, tidak ada endapan, sedikit gelembung, dan pergerakannya sedang

2.	Sabtu/ 4 November 2023			500 gram	Warna putih keruh, ada sedikit endapan, banyak gelembung, dan pergerakannya sedang
3.	Minggu/ 5 November 2023			470 gram	Warna putih susu, ada sedikit endapan, banyak gelembung, dan pergerakannya cepat
4.	Senin/ 6 November 2023			440 gram	Warna putih susu, ada sedikit endapan, banyak gelembung, dan pergerakannya cepat
5.	Selasa/ 7 November 2023			435 gram	Warna putih susu, ada sedikit endapan, banyak gelembung sedang, dan pergerakannya sedang
6.	Rabu/ 8 November 2023			425 gram	Warna putih susu, ada sedikit endapan, sedikit gelembung, dan pergerakannya lambat
7.	Kamis/ 9 November 2023	4 % <i>Brix</i>	4,19	410 gram	Warna putih keruh, ada sedikit endapan, sedikit gelembung, dan pergerakannya lambat

Tabel 3.1.3 Hasil Pengamatan Fermentasi Air Tebu

No.	Pengamatan (Hari/Tanggal)	Kadar Gula (% <i>Brix</i>)	pH	Berat (g)	Keterangan
1.	Jum'at/ 3 November 2023	26,1 % <i>Brix</i>	4,99	550 gram	Warna coklat kehijauan, tidak ada endapan, sedikit gelembung dan pergerakan nya lambat
2.	Sabtu/ 4 November 2023			520 gram	Warna coklat kekuningan, ada sedikit endapan, sedikit gelembung dan pergerakan nya sedang
3.	Minggu/ 5 November 2023			495 gram	Warna coklat kekuningan, ada sedikit endapan,

					sedikit gelembung dan pergerakan nya sedang
4.	Senin/ 6 November 2023			475 gram	Warna kuning cerah, ada sedikit endapan, banyak gelembung dan pergerakan nya cepat
5.	Selasa/ 7 November 2023			465 gram	Warna kuning pucat, ada sedikit endapan, banyak gelembung dan pergerakan nya cepat
6.	Rabu/ 8 November 2023			460 gram	Warna kuning kecoklatan, ada sedikit endapan, sedikit gelembung dan pergerakan nya lambat
7.	Kamis/ 9 November 2023	13 % <i>Brix</i>	3,85	450 gram	Warna kuning kecoklatan, ada sedikit endapan, sedikit gelembung dan pergerakan nya lambat

Grafik 3.1.1 Hasil fermentasi alkohol

3.2 Pembahasan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan didapatkan bahwa pada tabel 1 hasil pengamatan air matang didapatkan kadar gula yaitu 10 dengan pH yaitu 4,30. Adapun berat awalnya yaitu 460 gr dengan warna putih keruh, tidak ada endapan dan sedikit gelembung namun belum didapatkan pergerakan gelembung. Kemudian dilakukan pengamatan selama 7 hari. Pada pengamatan

hari ke enam didapatkan perubahan warna menjadi putih bening dan terdapat endapan, sedikit gelembung dan pergerakannya lambat. Pada pengamatan hari ke 7 tersebut didapatkan berat botol semakin berkurang serta kondisi air yang juga mengalami perubahan. Adapun berat botol pada pengamatan pada hari ke 7 yaitu 400 gr dengan kondisi air yang berwarna putih bening, ada endapan, ada gelembung, namun pergerakan gelembung lambat.

Penambahan gula pada air matang yang difermentasi bertujuan untuk memberikan nutrisi bagi ragi, yaitu *Saccharomyces cerevisiae*. Hal ini sesuai dengan pendapat Kehek (2017), faktor utama yang mempengaruhi proses fermentasi adalah gula yang akan difermentasi ragi menjadi etanol dan CO₂. Gula alami dalam bahan makanan biasanya tidak cukup tinggi untuk menghasilkan kandungan etanol yang memenuhi persyaratan kualitas minuman fermentasi, sehingga perlu ditambahkan dari luar. Jumlah gula yang digunakan perlu diketahui karena konsentrasi gula yang terlalu rendah akan menghambat pertumbuhan ragi dan konsentrasi gula yang terlalu tinggi akan mengakibatkan kematian ragi sehingga proses fermentasi tidak akan berlangsung.

Selama fermentasi, gula dalam bentuk glukosa dipecah menjadi etanol dan berbagai zat lain seperti gliserol dan asam laktat yang disebut sebagai produk fermentasi. Perombakan ini terjadi bersamaan dengan pembentukan asam terutama asam asetat yang jumlahnya semakin meningkat dari asam volatil lainnya (Megawati, 2017).

Penurunan berat badan dalam air rebusan disebabkan oleh proses fermentasi yang terjadi yaitu ragi yang memanfaatkan gula untuk proses metabolismenya, sehingga jumlah gula terlarut juga berkurang. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sintasari (2014), berkurangnya gula disebabkan oleh ragi yang menggunakan gula sebagai sumber karbon untuk melakukan metabolisme. Selain itu, ada juga aktivitas gelembung yang dimulai dengan sejumlah kecil gelembung dan gerakan lambat, kemudian sejumlah besar gelembung dan gerakan cepat, dan fase terakhir, yaitu jumlah gelembung semakin kecil dan gerakannya sangat lambat.

Berdasarkan tabel 2 hasil pengamatan air kelapa yang ditambahkan gula dan fermipan didapatkan kadar gula yaitu 14 dengan pH yaitu 5,20. Adapun berat awalnya yaitu 500 gr dengan warna putih dan sedikit gelembung. Kemudian dilakukan pengamatan selama 7 hari. Pada pengamatan hari ke 3 didapatkan perubahan warna air dari putih keruh menjadi putih susu, pergerakan gelembung cepat serta gelembungnya banyak. Selanjutnya pada pengamatan hari ke 7 didapatkan berat botol 410 gr dengan perubahan warna putih keruh, terdapat endapan dan sedikit gelembung.

Warna air kelapa yang difermentasi akan berubah seiring waktu dalam proses fermentasi. Perubahan warna air kelapa dapat disebabkan oleh penurunan kandungan gula, lemak dan senyawa organik lainnya karena digunakan oleh ragi untuk memetabolisme. Warna air kelapa yang difermentasi jika mengalami sedikit perubahan menjadi lebih putih tidak transparan selama proses fermentasi. Hal ini didukung oleh pendapat Gates dan Schatz (2011) yang menyatakan bahwa warna air kelapa yang difermentasi berubah menjadi lebih putih susu seiring dengan meningkatnya waktu fermentasi.

Penurunan pH menunjukkan bahwa proses fermentasi bekerja, yaitu menghasilkan produk yang lebih asam dari sebelumnya. Rasa asam adalah rasa yang muncul karena pembentukan alkohol dalam fermentasi. Semakin banyak waktu fermentasi dilakukan, maka total asam yang dihasilkan akan semakin tinggi karena mikroorganisme terus melakukan metabolismenya yang menghasilkan asam laktat. Hal ini sesuai dengan pendapat Cui et al., (2012) yang menyatakan bahwa asam total akan meningkat semakin lama waktu fermentasi dilakukan karena aktivitas mikroorganisme selama fermentasi.

Berdasarkan tabel 3 hasil pengamatan air tebu yang ditambahkan gula dan fermipan didapatkan kadar gula yaitu 26,1 dengan pH yaitu 4,99. Adapun berat awalnya yaitu 550 gr dengan warna coklat kehijauan, tidak ada endapan dan sedikit gelembung namun didapatkan pergerakan gelembung lambat. Kemudian dilakukan pengamatan selama 7 hari. Pada pengamatan hari ke 4 didapatkan perubahan warna menjadi kuning cerah dan terdapat pergerakan gelembung yang cepat. Kemudian pada hari ke 6 pergerakan gelembung lambat. Pada pengamatan hari ke 7 didapatkan berat botol semakin berkurang serta kondisi air yang juga mengalami perubahan. Adapun berat botol pada pengamatan pada hari ke 7 yaitu 450 gr dengan kondisi air yang berwarna kuning kecoklatan, ada endapan, ada gelembung, namun pergerakan gelembung lambat.

Fermentasi air tebu menggunakan ragi *Saccharomyces cerevisiae* sebagai agen yang mengubah gula dalam air tebu menjadi alkohol dan karbon dioksida. Alkohol yang dihasilkan menguap ke udara serta gas karbon dioksida yang menyebabkan gelembung dalam air tebu yang difermentasi. Pembuatan minuman fermentasi beralkohol dapat dilakukan apabila ada gula yang difermentasi oleh ragi menjadi etanol dan karbon dioksida (CO₂) (Gunam et al., 2011). Oleh karena itu, berat dalam botol tebu fermentasi berkurang setiap hari, karena selain mengurangi gula yang terkandung di dalamnya, penguapan CO₂ dan alkohol juga terjadi selama fermentasi.

IV. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berat cairan fermentasi dalam botol berkurang setiap hari karena aktivitas metabolisme mikroorganisme, yaitu *Saccharomyces cerevisiae* yang mengubah gula menjadi alkohol dan CO₂. Hal ini pula yang menyebabkan kadar gula dalam cairan fermentasi menurun dari kadar gula awal.
2. PH setiap cairan fermentasi berkurang dari pH awal karena produk fermentasi berupa alkohol membentuk asam dalam cairan fermentasi
3. Penurunan berat badan harian yang paling signifikan terjadi pada fermentasi air tebu dan air kelapa.

4.2 Saran

Adapun saran dari praktikum yang telah dilaksanakan adalah para praktikan diharapkan berhati-hati dalam sterilisasi, menguasai materi mengenai Fermentasi Alkohol sebelum praktikum, sehingga hasil dari praktikum benar dan dapat sesuai dengan referensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Cui, X. H., Chen, S. J., Wang, Y., dan Han, J. R. 2012. Fermentation Conditions of Walnut Milk Beverage Inoculated with Kefir Grains. *LWT – Food Science and Technology*, 50(2).
- Gates, D., dan Schatz, L. 2011. *The Body Ecology Diet: Recovering your Health and Rebuilding your Immunity*. United States of America: Hay House Inc.
- Gunam, I. B.W., Wayan, R. A., dan B. N, Ida. 2011. Produksi Selulase Kasar dari Kapang *Trichoderma viride* dengan Perlakuan Konsentrasi Substrat Ampas Tebu dan Lama Fermentasi. *Jurnal Biologi*, 15(2).
- Kehek, F. S. 2017. Pengaruh Variasi Konsentrasi Gula terhadap Kualitas Minuman Fermentasi Pisang Batu (*Musa balbisiana Colla*). Skripsi. Program Studi Pendidikan Biologi Jurusan Pendidikan Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma.
- Megawati, T. 2017. Peningkatan Kadar Asam Laktat pada Variasi Konsentrasi Garam dan Lama Fermentasi Pada Pembuatan Pikel Lobak (*Rophanus Sativus L.*) Doctoral dissertation, Fakultas Teknik).
- Sintasari, R. A., Kusnadi, J., dan Ningtyas, D. W. 2014. Pengaruh Penambahan Konsentrasi Susu Skim dan Sukrosa terhadap Karakteristik Minuman Probiotik Sari Beras Merah. *Jurnal pangan dan Agroindustri*, 2(3): 65-

LAMPIRAN

Gambar 1. Penimbangan berat ragi

Gambar 2. Penimbangan berat larutan yang sudah dihomogenkan

Gambar 3. Tutup botol di wrap agar kedap udara

Gambar 4. Pengukuran pH awal pada air kelapa

Gambar . Pengukuran pH awal pada air tebu

Gambar 6. Pengukuran pH awal pada air gula/matang

Gambar 7. Pengamatan hari pertama

Gambar 8. Pengamatan hari kedua

Gambar 9. Pengamatan hari ketiga

Gambar 10. Pengamatan hari keempat

Gambar 11. Pengamatan hari kelima

Gambar 12. Pengamatan hari keenam

Gambar 13. Pengamatan hari ketujuh

Gambar 14. Pengukuran pH akhir pada air kelapa

Gambar 15. Pengukuran pH akhir pada air gula

Gambar 16. Pengukuran pH akhir pada air tebu

Gambar 17. Pengukuran brix awal

Gambar 18. Pengukuran brix akhir